

EIXO TEMÁTICO 4: CULTURA

APROXIMAÇÕES ENTRE LINA BO BARDI E GLAUBER ROCHA

HETTWER, Evelyn MáisaBacharelada da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São
Paulo (FAUUSP). hettwer@usp.br

RESUMO

Este trabalho é um esforço de aproximação entre a Arquitetura Moderna Brasileira e o Cinema Novo nas figuras de Lina Bo Bardi e Glauber Rocha respectivamente. O enfoque consiste no percurso traçado por esses indivíduos e conteúdos que podem suscitar semelhanças e oferecer oportunidades para interpretações futuras.

PALAVRAS-CHAVE: lina bo bardi; glauber rocha; arquitetura moderna brasileira; cinema novo;

INTRODUÇÃO

Como oportunidade de oferecer outro ponto de vista que não diverge, mas busca incrementar o artigo de Grinover¹, a presente análise não se delimita às investidas e impactos apenas durante o encontro desses artistas, mas explora as trajetórias de vida de ambos personagens que, apesar de distintas, possuem experiências que os aproximam e os encaminham para um propósito maior e semelhante. Assim, objetiva-se ampliar as interpretações de proximidade entre Lina e Glauber, envolvendo programa, técnica, e psique.

A estruturação do escopo não segue uma ordem cronológica estrita, posto que mescla obra e vida de ambas figuras em distintas temporalidades. Assim, a composição do texto foi desenvolvida por meio dos trechos do poema *Aprendizagem*, de Ferreira Gullar², por oferecer oportunidade, através dos versos, para estabelecer diálogos entre os acontecimentos na trajetória de Lina Bo Bardi e Glauber Rocha.

DESENVOLVIMENTO

"Do mesmo modo que te abriste à alegria"

O ideal otimista do programa moderno é fruto encontrado também tanto nas convicções iniciais da Arquitetura Moderna Brasileira, quanto tardiamente no Cinema Novo. A transformação do subjetivo por meio da edificação ou da cinematografia apreendidos pelos usuários ou espectadores foram as bases para as composições de Lina Bo Bardi e Glauber Rocha que aliaram as tecnologias disponíveis aos conhecimentos que possuíam para a formalização de suas obras.

Para ambos, por mais que a absorção dos princípios de Gramsci tenham sido realizados em décadas distintas, era elucidativo que o papel do intelectual não deveria se restringir à academia, mas esse deveria servir como agente fundamental para a emancipação popular³.

"Abre-te agora ao sofrimento / que é fruto dela / e seu avesso ardente"

A premissa da utilização da técnica como instrumento dominado pelo homem em benefício social se encontrou derrocada com a faceta do racionalismo exacerbado exposto pela Segunda Guerra Mundial. A desilusão pairava entre os artistas modernos e Lina, ainda residindo na Itália, acompanhou as mazelas que a técnica poderia suscitar contra um povo em defesa de um progresso.

Posteriormente, Lina se estabelecendo em solo brasileiro, percebeu com antecedência que o processo de avanço civilizatório por meio do circuito artístico moderno popular brasileiro seria interrompido com a repressão, Glauber tentou, ainda, revolucionar a consciência coletiva com o filme de sua autoria *Deus e o Diabo na Terra do Sol* em 1964⁴.

Um dos objetivos do cineasta era de, através de sua arte, retirar o espectador da posição passiva, como afirmado por Xavier (1966, pp. 223). Entretanto, esse propósito não foi alcançado e nem apreendeu as massas na proporção da excelência da sua obra, seja por falta de investimentos para a circulação da película, pela repressão imposta posteriormente pelo governo ditatorial ou pela complexidade de assimilação:

Não se pode negar que o Cinema Novo possibilitou a expressão de um discurso de denúncias a partir do tratamento direto com a fome, a miséria, as desigualdades, os jogos de força, mas ao mesmo tempo não se fez compreender, não se fez assimilável para o grande público [...] o pensamento de que a intelectualidade agia como tutora do povo. (OLIVEIRA; PAVÃO, 2011, pp. 197)

Ainda, considerando um amplo êxito no repertório de obras de Bardi e de Rocha, é importante evidenciar que suas reações diante de um sistema político opressor, como ocorrido naquela época, envolve aspectos sociológicos e individuais.

"Do mesmo modo / que da alegria foste / ao fundo / e te perdeste nela"

O sonho de um ideal de Modernidade que transformasse a concepção do ser humano foi, mais uma vez, ameaçado pelo processo opressor ditatorial.

O foco de uma ascensão de consciência coletiva não se configurava mais em torno da busca de uma identidade brasileira. Reconhecer-se como fruto de um processo histórico era importante e necessário, entretanto sobreviver era uma prioridade. Assim, tanto Lina, que havia retornado a São Paulo em 1964, quanto Glauber se voltaram para a ambientação urbana-industrial⁵, para explorar e resistir às imposições realizadas pelos militares.

"Deixa que a dor / se exerça agora / sem mentiras / nem desculpas / e em tua carne vaporize / toda ilusão"

A limitação da liberdade e o temor em se tornar uma vítima daquele sistema político fez da melancolia e desencanto sentimentos prevaletentes para os intelectuais de esquerda. Rocha havia sido preso por participar de uma manifestação política em 1965, momento em que passou a elaborar desenhos.

Determinada em arrecadar fundos quando o Teatro Oficina sofreu um incêndio criminoso por autoria de opositores políticos em 1966, Bardi se envolve com a arquitetura cênica das peças que seriam desenvolvidas, investindo no envolvimento do público e reflexão em uma época de controle e terror.

Em 1971, Rocha publica *Eztetyka do Sonho*, problematizando os ideais de revolução e refletindo acerca das medidas adotadas pela esquerda brasileira durante a década precedente. Nesse momento, o cineasta já havia se convencido de que "a razão do povo se converte na razão da burguesa sobre o povo" (ROCHA, 1971 s.p.).

"Que a vida só consome / o que a alimenta"

Na década de 1970, é encerrado o movimento do Cinema Novo, entretanto Glauber não deixou de produzir demais películas que também seriam reconhecidas em certa instância como o documentário *Di-Glauber* (1977) e o longa-metragem *A Idade da Terra* (1980). Enquanto Lina, com sua experiência adquirida na Bahia e com o Grupo do Teatro Oficina, Lina identificou o que apreenderia o público distante de instituições museológicas o complexo do SESC Pompeia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante apontar para as coincidências na trajetória de Lina e Glauber como a de integrarem grupos minoritários, necessitando atingir a excelência para receberem devido destaque, terem contato com intelectuais de esquerda e como suas investidas e o período de opressão transformaram e adaptaram suas concepções e obras em ambas carreiras.

Não se pode afirmar que os episódios similares ocorridos durante os percursos de vidas da arquiteta e do cineasta determinariam em produções artísticas com objetivos tão semelhantes, apesar de ser o intuito do programa Moderno. Mas, é evidente a preocupação de ambos acerca da responsabilidade social do intelectual, posto que Lina Bo Bardi e Glauber Rocha cediam espaço para aspectos advindos do popular, a fim de estabelecer conexões com as massas para que essas se identificassem como os principais personagens para a cultura e história moderna brasileira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BONFIM, João Cláudio de Almeida. Equação filosofia-política e unidade entre teoria e prática: quando os dirigidos tornam-se dirigentes. In: _____. **Filosofia da Práxis e Hegemonia: a política nos cadernos de gramsci**. Rio de Janeiro: 2012. p. 32-47.

CINTRA, André. Leia a íntegra do manifesto Uma Estética da Fome, de Glauber Rocha. **Vermelho: a esquerda bem informada**, 2019. Disponível em: <https://vermelho.org.br/prosa-poesia-arte/leia-a-integra-do-manifesto-uma-estetica-da-fome-de-glauber-rocha/>. Acesso em: 03 mai. 2022.

COSTA, N.; MOTTA, R.; RICCO, A. A linguagem do Cinema Novo: Glauber Rocha e seus mitos. **Destarte**, Vitória, v. 01, n. 01, pp. 01 - 08, out. 2011.

GOMES, A., PEREIRA, K., Chanchadas, Cinejornais, Cangaço e Cinema Novo: o nordeste no cinema entre os anos 1950 e 1960. **Interfaces Científicas: Humanas e Sociais**, Aracaju, v. 8, n. 3, pp. 307 - 320, 2020.

GRINOVER, Marina. Lina Bo Bardi e Glauber Rocha: diálogos de uma filosofia da "práxis". In: **DOCOMOMO**, 1., 2009, Salvador. **50 anos de Lina Bo Bardi na encruzilhada da Bahia e do nordeste**. Salvador: 2009. p. 1-12.

MOSTAÇO, Edelcio. Na selva (antropofágica) das cidades – versão Oficina. In: **SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA**, 25., 2009, Fortaleza. **Anais do XXV Simpósio Nacional de História – História e Ética**. Fortaleza: ANPUH, 2009.

NEMER, Sylvia. O cinema de Glauber Rocha em tempos de ditadura. **Revista Maracanan**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 0, p. 41-46, dez. 2014.

OLIVEIRA, W.; PAVÃO, E., Arte e política no cinema de Glauber Rocha: uma análise do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. **Tempos Históricos**, Cascavel, v. 15, pp. 191 - 202, jun. 2011.

PEREIRA, Matheus. Teatro Oficina: lina bo bardi e edson elito. **Archdaily**, 2021. Clássicos da Arquitetura. Disponível: <https://www.archdaily.com.br/br/878324/teatro-oficina-lina-bo-bardi-e-edson-elito>. Acesso e: 05 jul. 2022.

ROCHA, Glauber. **Eztetyka do Sonho**. 1971. Disponível em: <https://hambrecine.com/2013/09/15/eztetyka-do-sonho/>. Acesso em: 05 jul. 2022.

SIMONARD, Pedro. Origens do Cinema Novo: a cultura política dos anos 1950 até 1964. **Achegas**, s.d. Disponível: http://www.achegas.net/numero/nove/pedro_simonard_09.htm. Acesso em: 14 mai. 2022.

XAVIER, Ismael. **Cinema Brasileiro Moderno**, São Paulo: Editora Paz e Terra, 2006.

VAINER, Andre; FERRAZ, Marcelo (org.). **Cidadela da liberdade: lina bo bardi e o sesc pompeia**. São Paulo: Edições Sesc, 2013. 168 p.

NOTAS

¹ O artigo da autora para o Docomomo evidencia as trocas intelectuais ocorridas entre Bardi e Rocha na década de 1960, a partir das aulas ministradas por Lina na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ver GRINOVER, Marina. **Lina Bo Bardi e Glauber Rocha**: diálogos para uma filosofia da "práxis". diálogos para uma filosofia da "práxis". 2010. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/view/12846717/lina-bo-bardi-e-glauber-rocha-dialogos-para-docomomo-bahia>. Acesso em: 04 jul. 2022.

² Assim como os dois personagens que serão abordados, é importante frisar que Ferreira Gullar (São Luís, 1930 - Rio de Janeiro, 2016) também possuía ideal semelhante por meio da Poesia Neoconcreta.

³ Gramsci foi um dos expoentes que defendia a figura do intelectual denominado como "orgânico" em contraposição ao "tradicional" que não estabelecia relações entre sua respectiva área de atuação e envolvimento político e social, objetivando a "emancipação popular".

⁴ A arquiteta e o cineasta se conheceram quando Lina aceitou o convite de Edgar Santos (Salvador, 1894 - Rio de Janeiro, 1962) para lecionar na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1958, estabelecendo forte vínculo, uma vez que Rocha, além de seu aluno, foi assistente do Museu de Arte Moderna da Bahia - instituição que Lina dirigiu de 1960 a 1964.

⁵ Exceto pela produção de *O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro* (1969), compreendida como uma continuação de *Deus e o Diabo na Terra do Sol*. A película, entretanto, não foi produzida de forma alienada e nem destoa das reflexões do momento vigente, focando nas considerações que o período militar trouxe ao cineasta.